

PENGARUH ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK) TERHADAP POLA KONSUMSI MASYARAKAT DI KOTA PALEMBANG

Penulis
Hisbullah Basri¹ Agung Anggoro Seto²
Dosen Universitas Tridinanti
Jalan Kapten Marzuki No. 2446 Palembang
Email :

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) terhadap pola konsumsi masyarakat di Kota Palembang. Metode analisis data menggunakan analisis kuantitatif dengan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pengguna kartu ATM dan Kredit di kota Palembang, dengan teknik pengambilan sampel yaitu acidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 200 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara alat pembayaran menggunakan kartu berupa kartu kredit terhadap pola konsumsi masyarakat di kota Palembang dengan Signifikansi sebesar 0,000, dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara alat pembayaran menggunakan kartu berupa kartu ATM terhadap pola konsumsi masyarakat di kota Palembang dengan signifikansi sebesar 0,140. Secara bersama-sama kartu ATM dan kartu kredit berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat di kota Palembang dengan signifikansi sebesar 0,000

Kata Kunci :LDR, Banking ratio, Penyaluran kredit.

1. PENDAHULUAN

Kehadiran APMK sebagai salah satu instrumen pembayaran tidak terlepas dari kegiatan masyarakat yang semakin hari semakin *mobile* dalam bertransaksi sehingga membutuhkan suatu alat pembayaran yang aman dan praktis untuk digunakan kapanpun dan dimanapun. Pembayaran menggunakan uang tunai dirasa kurang efektif karena beberapa kendala seperti keamanan yang kurang terjamin ketika membawa uang tunai dalam skala yang besar untuk bertransaksi, kurang efektifnya pembayaran tunai ketika terjadi transaksi dimana jarak antar orang yang akan bertransaksi cukup jauh hingga keterbatasan uang tunai yang bisa dibawa

ketika akan bertransaksi. sehingga kehadiran APMK dalam bentuk kartu ATM, Kartu debit dan kredit dinilai bisa meminimalisir bahkan menghilangkan kendala-kendala tersebut. Hal inilah yang mendorong peningkatan jumlah pengguna APMK dan jumlah transaksi APMK di Indonesia.

Dias (2000) mengungkapkan dewasa ini orang enggan membawa uang dalam jumlah yang besar di dalam dompetnya karena selain dipandang tidak aman juga dinilai tidak praktis. Besar kecilnya uang yang dapat dibawa oleh masyarakat dalam dompet atau sakunya dapat dipertimbangkan sebagai kendala bagi masyarakat untuk

melakukan konsumsi. Kehadiran alat pembayaran non tunai berbentuk kartu menghilangkan kendala tersebut dan berpotensi untuk mendorong kenaikan tingkat konsumsi. Kemudahan dalam berbelanja yang diberikan bagi nasabah bank yang memiliki alat pembayaran non tunai seperti ATM, kartu debit dan kartu kredit dapat mendorong kenaikan konsumsi dari nasabah tersebut. Hal ini dapat mendorong meningkatnya perputaran uang (*velocity of money*) dan pertumbuhan di sektor *rill*.

Hal ini sejalan dengan hasil kajian Bank Indonesia (2015) yang menyatakan bahwa kehadiran alat pembayaran non tunai mendorong kenaikan tingkat konsumsi karena kemudahan penggunaan APMK itu sendiri. Namun hal ini tidak sejalan dengan teori konsumsi yang diungkapkan oleh Keynes yang menyatakan bahwa besar kecil konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Sedangkan unsur tabungan tidak terlalu berdampak terhadap perubahan jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hasil penelitian Bank Indonesia juga bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Martin (2005) yang mengungkapkan bahwa dampak adanya Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai salah satu APMK dapat menghindari masyarakat dari pola konsumtif, dimana dengan adanya ATM pengeluaran masyarakat akan lebih terkontrol dan secara tidak langsung masyarakat menabungkan penghasilannya ke bank.

Melihat fenomena pengaruh alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) terhadap pola konsumtif masyarakat di Indonesia serta kesenjangan dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat di Kota Palembang**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

a. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Menurut Bank Indonesia (2015) Alat Pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM) dan/atau kartu ATM debit. Kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) merupakan bagian dari perkembangan sistem pembayaran non tunai. Yang termasuk dalam APMK adalah aktivitas penggunaan instrumen pembayaran menggunakan kartu seperti kartu ATM, kartu kredit, kartu ATM debit. Transaksi pembayaran dengan menggunakan instrument APMK pada saat ini bersifat *account based*, sehingga *settlement* transaksi dilakukan pada level bank dengan metode yang dipilih oleh masing-masing bank (penyelenggara) sesuai dengan skala operasional jaringannya. Perkembangan jumlah pemegang APMK mengalami peningkatan dari waktu ke waktu baik di sisi volume dan nilai transaksi. Perkembangan tersebut diprediksikan terus berlangsung sejalan dengan semakin beragamnya fasilitas/fungsi APMK.

b. Kartu Kredit

Menurut Bank Indonesia (2015) Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

c. Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Menurut Bank Indonesia (2015) Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Konsumsi

Menurut Mankiw (2006), konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang mencakup pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama, kendaraan dan perlengkapan dan barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Jasa mencakup barang yang tidak berwujud konkrit, termasuk pendidikan.

e. Pola Konsumsi

Pola konsumsi ialah berbagai informasi yang memberi gambaran mengenai macam dan jumlah bahan makanan yang dimakan setiap hari oleh satu orang yang merupakan ciri khas suatu kelompok masyarakat. Pola konsumsi juga dapat diartikan sebagai tanggapan aktif manusia terhadap lingkungan alam maupun lingkungan sosial yang berkaitan erat dengan kehidupan kebudayaan masyarakat, dimana tanggapan aktif yang ada bisa dalam bentuk pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder (Tika, 2010).

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi

Unsur pendapatan memiliki peranan yang penting dalam teori konsumsi. Tingkat pendapatan (Y) dapat dipergunakan untuk dua tujuan yaitu konsumsi (C) dan tabungan (S), dan hubungan ketiganya dapat berbentuk dalam persamaan $Y = C + S$. Fungsi ini dapat diartikan bahwa besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh seseorang biasanya akan diikuti dengan

tingkat konsumsi yang tinggi, sebaliknya tingkat pendapatan yang rendah akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang rendah pula. Pola konsumsi masyarakat menggambarkan kecenderungan mengkonsumsi masyarakat yang mengarah kepada unsur makanan atau non makanan. Kecenderungan mengkonsumsi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor dapat didefinisikan sebagai suatu hal atau keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu (Departemen Perdagangan, 2008).

Terdapat banyak aspek atau faktor yang dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Tingkat pendapatan masyarakat yaitu tingkat pendapatan (Y) dapat digunakan untuk dua tujuan: konsumsi (C) dan tabungan (S), dan hubungan ketiganya dapat terbentuk dalam persamaan $Y = C + S$. Fungsi ini diartikan bahwa besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang akan mempengaruhi pola konsumsi.
- b) Selera konsumen, setiap orang memiliki keinginan yang berbeda dan ini akan mempengaruhi pola konsumsi.
- c) Harga barang, jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami penurunan. Sebaliknya jika harga suatu barang mengalami penurunan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami kenaikan.
- d) Tingkat pendidikan masyarakat, tinggi rendahnya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi terhadap perilaku, sikap dan kebutuhan konsumsinya.
- e) Jumlah keluarga, besar kecilnya jumlah keluarga akan mempengaruhi pola konsumsinya.
- f) Lingkungan, keadaan sekeliling dan kebiasaan lingkungan sangat

berpengaruh pada perilaku konsumsi masyarakat.

Menurut Gilarso (2003:112), faktor-faktor yang mempengaruhi pola perilaku konsumen ialah:

a) Faktor Individual

Pola konsumsi dipengaruhi oleh faktor emosional. Selain itu disebabkan karena faktor-faktor objektif, seperti umur, kelompok usia (anak, remaja, dewasa, dan berkeluarga) dan lingkungan yang mempengaruhi tidak hanya apa yang dikonsumsi, tapi juga kapan, berapa, model-modelnya, dan lain-lain.

b) Faktor Ekonomi

Selain harga barang, pendapatan konsumen dan adanya substitusi, terdapat beberapa hal lain yang bisa mempengaruhi terhadap permintaan seseorang atau keluarga, antara lain:

- 1) Lingkungan fisik (panas, dingin, basah, kering, dan lain-lain).
- 2) Kekayaan yang sudah dimiliki
- 3) Pandangan atau harapan tentang penghasilan di masa yang akan datang
- 4) Besarnya keluarga (keluarga inti, program KB)
- 5) Tersedia tidaknya kredit murah untuk konsumsi (koperasi, bank)

c) Faktor Sosial Orang yang hidup dalam masyarakat harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Gaya hidup dan faktor iklan sangat besar pengaruhnya terhadap pola konsumsi masyarakat

d) Faktor Kebudayaan Agama dan adat kebiasaan dapat mempengaruhi konsumen dalam menentukan keputusan dalam mengkonsumsi barang atau jasa

g. Hubungan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dengan Pola Konsumsi

Alat pembayaran dengan menggunakan kartu sangat mempermudah proses transaksi yang dilakukan masyarakat, kemudahan dalam bertransaksi ini juga

menyebabkan peningkatan konsumsi dan perubahan pola konsumsi, dimana dengan adanya APMK masyarakat lebih banyak mengalokasikan pengeluarannya pada konsumsi non makanan (sandang) hal ini dikarenakan sebagian APMK di gunakan di pasar *online* dan modern dimana di pasar *online* dan modern, didominasi oleh penjualan produk *non food*. Dias (2000) mengemukakan bahwa adanya uang digital (termasuk pembayaran non tunai) berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian, salah satu dampaknya adalah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat di Brazil dimana pembayaran non tunai mendorong peningkatan konsumsi dan perubahan pola konsumsi dimana peningkatan mayoritas pada konsumsi non makanan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Hanya sedikit penelitian atau kajian yang membahas tentang pengaruh alat pembayaran menggunakan kartu terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat, namun penelitian yang cukup relevan pernah dilakukan oleh Dias (2000) dalam penelitiannya yang berjudul *The demand for Digital Money and Its Impact on the Economy* yang diterbitkan di *Brazilian Electronic Journal of Economics* yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa adanya uang digital (termasuk pembayaran non tunai) berdampak sangat signifikan bagi perekonomian, dimana salah satu dampaknya adalah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat di Brazil dimana pembayaran non tunai mendorong peningkatan konsumsi dan perubahan pola konsumsi dimana mayoritas masyarakat beralih dari lebih besar mengkonsumsi makanan ke non makanan yang cenderung meningkat. Serta adanya dampak positif dari uang digital terhadap pertumbuhan *rill* ekonomi.

Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Martin (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Dampak Penggunaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri Terhadap Pola Konsumtif Masyarakat di Probolinggo. mengungkapkan bahwa dampak adanya Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai salah satu APMK dapat menghindari masyarakat dari pola konsumtif, dimana dengan adanya ATM pengeluaran masyarakat akan lebih terkontrol dan secara tidak langsung masyarakat menabungkan penghasilannya ke bank.

2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2009:88), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah yang penting. Artinya, kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun oleh beberapa teori yang telah dideskripsikan.

Hubungan antar variabel yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) variabel kartu kredit dan kartu ATM sebagai variabel bebas terhadap pola konsumsi masyarakat sebagai variabel terikat.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Penulis (2017)

2.6 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Diduga terdapat pengaruh penggunaan kartu kredit dan kartu ATM terhadap pola konsumsi masyarakat di Kota Palembang secara parsial.

H2 : Diduga terdapat pengaruh penggunaan kartu kredit dan kartu ATM terhadap pola konsumsi masyarakat di Kota Palembang secara simultan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Palembang dan penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan. Mulai dari bulan November 2016 sampai dengan April 2017.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, kuesioner dan dokumentasi

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah seluruh masyarakat pengguna alat pembayaran menggunakan kartu di Kota Palembang. Jenis Sampel yang digunakan adalah *Acidental Sampling* dimana sampel diambil secara langsung pada responden yang kebetulan bertemu dengan peneliti pada saat peneliti melakukan penelitian. Sampel ditentukan sebanyak 200 responden pengguna kartu kredit dan kartu ATM di Kota Palembang.

3.4 Teknik Analisis Data

a) Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian yaitu suatu pengujian yang dilakukan untuk memastikan suatu instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian bersifat valid dan realibel. Uji instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji realibilitas.

b) Uji Asumsi Klasik

Menurut Algifari (2009:23) dalam model regresi linier ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar hasil estimasi efisien yaitu tidak terjadi

penyimpangan dan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan nyata. Hal ini juga agar model regresi bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimated*). Dalam penelitian ini asumsi klasik yang digunakan yaitu: uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas.

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini terdiri dari uji normalisasi, uji multikolinieritas, uji autokorelasi.

c) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu baik kartu ATM maupun kartu kredit terhadap pola konsumsi masyarakat di Kota Palembang secara parsial maupun simultan. Model hubungan nilai dengan variabel-variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut (Ghozali, 2005:82) :

$$Y = a + bx_1 + bx_2 + e$$

Dimana :

Y = Pola Konsumsi

a = Konstanta

b = Koefisien regresi variabel X

x₁ = Kartu ATM

x₂ = Kartu Kredit

e = *error* / variabel pengganggu

Dengan kriteria penerimaan sebagai berikut :

- Jika Sig < 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan kartu ATM dan Kartu Kredit Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat di Kota Palembang
- Jika Sig ≥ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan kartu ATM dan Kartu Kredit Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat di Kota Palembang

3.5 Definisi Operasional Variabel

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kartu Kredit	Alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.	- Intensitas Penggunaan - Kegunaan - Besaran Transaksi	Ordinal
Kartu ATM	Kartu ATM adalah Alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu.	- Intensitas Penggunaan - Kegunaan - Besaran Transaksi	Ordinal
Pola Konsumsi	Perubahan informasi yang memberi gambaran mengenai macam dan jumlah bahan makanan yang dimakan setiap hari oleh satu orang yang merupakan ciri khas suatu kelompok masyarakat	- Konsumsi makanan - Konsumsi non makanan	Ordinal

Sumber : Data Sekunder diolah (2017)

4. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum objek penelitian dilihat berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar2. Jenis Kelamin Responden
Sumber : Data Primer diolah (2017)

Berdasarkan Gambar 2. diketahui bahwa mayoritas responden yang menjadi sampel penelitian berjenis kelamin perempuan (68%) sedangkan sisanya berjenis kelamin laki-laki (32%).

Jika dilihat dari kelompok usia, responden penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3. Berikut ini :

Gambar 3.Usia Responden
Sumber : Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan Gambar 3. diketahui bahwa mayoritas responden yang menjadi sampel penelitian ini mayoritas berusia diatas 26-40 tahun (45,5%). Hal ini berarti responden pada penelitian ini lebih didominasi oleh responden yang berusia dewasa.

Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan dilakukan untuk mengetahui latar belakang pekerjaan responden yang menjadi sampel penelitian. Dari hasil penelitian didapatkan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan seperti pada Gambar 4. berikut ini :

Gambar 4.Pekerjaan Responden
Sumber : Data Primer Diolah (2017)

Dari Gambar 4. dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang menjadi sampel penelitian ini cukup merata antara swasta, wirausaha dan pegawai negeri sipil. Namun responden dominan berprofesi sebagai pegawai swasta dengan 29%.

4.2 Uji Instrumen Penelitian

Uji Instrumen data dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. Hasil Uji Validitas dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	No. Pernyataan	Nilai Pearson Correlation	Ket
Kartu ATM (X ₁)	1	0,557	Valid
	2	0,709	Valid
	3	0,662	Valid
	4	0,637	Valid
	5	0,655	Valid
	6	0,689	Valid
Kartu Kredit (X ₂)	1	0,669	Valid
	2	0,731	Valid
	3	0,684	Valid
	4	0,647	Valid
	5	0,667	Valid
	6	0,658	Valid
Pola Konsumsi (Y)	1	0,757	Valid
	2	0,810	Valid
	3	0,700	Valid
	4	0,705	Valid
	5	0,697	Valid
	6	0,521	Valid

Sumber : Data Primer diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa semua butir pernyataan dari keempat variabel yang digunakan semuanya valid karena nilai *pearson colleration* > r tabel (0,138). Yang artinya semua butir pernyataan dari

penelitian ini dapat dipercaya dan digunakan dalam penelitian.

Sedangkan hasil uji Realibilitas variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Uji Realibilitas

Variabel	Nilai Cronbach Alpha
Kartu ATM(X ₁)	0,724
Kartu Kredit (X ₂)	0,762
Pola Konsumsi (Y)	0,794

Sumber : Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa semua variabel *realible* atau dapat diandalkan untuk dilakukan penelitian.

4.3 Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah suatu pengujian untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam suatu penelitian berdistribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4

**Tabel 4. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		RES
N		200
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.00000000
	Std. Deviation	2.90815905
Most Extreme Differences	Absolute	.052
	Positive	.038
	Negative	-.052
	Kolmogorov-Smirnov Z	0.729
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.662

Sumber : Data Primer diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal dengan nilai Sig. 0,662 atau > 0,5.

4.4 Heterokedasitas

Uji heterokedasitas adalah suatu pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa data tidak bersifat homogen. Hasil pengujian uji heterokedasitas dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Uji Heterokedasitas
ANOVA^b**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5.998	2	2.999	.924	.399 ^a
Residual	639.412	197	3.246		
Total	645.410	199			

a. Predictors: (Constant), Kartu_Kredit, ATM

b. Dependent Variable: abres

Sumber : Data Primer diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa data penelitian terbebas atau lolos uji heterokedasitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai Sig. Sebesar 0,399 yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05.

4.5 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi linearitas antar variabel. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kartu_Kredit	.805	1.243
Kartu_ATM	.805	1.243

a. Dependent Variable: Pola Konsumsi

Sumber : Data Primer diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa data penelitian terbebas dari gejala multikolinieritas karena nilai *tolerance* semua variabel diatas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10.

4.6 Uji Hipotesis

a. Uji F

Berikut ini adalah hasil analisis regresi linier berganda guna menjawab permasalahan yang menjadi kajian peneliti, yaitu Bagaimana pengaruh Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dengan variabel Kartu Anjungan Tunai

Mandiri (ATM) dan Kartu Kredit terhadap pola konsumsi masyarakat di kota Palembang secara parsial dan simultan.

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	318.980	2	159.490	18.669	.000 ^a
Residual	1683.020	197	8.543		
Total	2002.000	199			

a. Predictors: (Constant), Kartu_Kredit, Kartu_ATM

b. Dependent Variable: Pola_Konsumsi

Sumber : Data Primer diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 7, pengujian secara bersama-sama (simultan) dengan menggunakan analisis Anova didapat hasil sebagai berikut: berdasarkan Tabel 7. diketahui nilai F hitung sebesar 18,669. Atau Sig 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa variabel kartu ATM (X₁) dan kartu kredit (X₂) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi (Y) masyarakat di kota Palembang.

4.7 Uji t

Analisis uji t dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel kartu ATM (X₁) dan kartu kredit (X₂) terhadap pola konsumsi (Y) masyarakat di kota Palembang. Hasil pengujian tersaji pada Tabel 8. berikut ini :

Tabel 8. Hasil Analisis Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	11.707	2.107
Kartu_ATM	.119	.080
Kartu Kredit	.369	.079

a. Dependent Variable: Pola_Konsumsi

Sumber : Data Primer diolah (2016)

Berdasarkan Tabel 13, maka didapat persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Pola Konsumsi} = 11,707 + 0,119 \text{ Kartu ATM} + 0,369 \text{ Kartu Kredit}$$

a. Nilai konstanta 11,707, artinya besarnya pola konsumsi tanpa adanya variabel lain seperti kartu ATM dan kartu kredit adalah sebesar 11,707.

b. Nilai koefisien regresi variabel kartu ATM (X₁) 0,119, dan nilai signifikansi sebesar 0,140 (> 0,05). Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan kartu ATM terhadap pola konsumsi masyarakat di kota Palembang secara parsial.

c. Nilai koefisien regresi kartu kredit (X₂) sebesar 0,369 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05). Hal ini berarti Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penggunaan kartu kredit terhadap pola konsumsi masyarakat di kota Palembang secara parsial. Hasil ini membuktikan bahwa pola konsumsi masyarakat secara signifikan akan meningkat sebesar 0,369 atau 36,9% jika ada peningkatan sebesar 1 point pada variabel penggunaan kartu kredit.

4.8 Pembahasan

a. Pengaruh Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Berbentuk Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat di Kota Palembang

Berdasarkan hasil Uji t didapat signifikansi sebesar 0,140. Nilai 0,140 ini > 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,119. Hal ini berarti Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya terdapat tidak pengaruh yang signifikan antara penggunaan kartu ATM terhadap pola konsumsi masyarakat di Kota Palembang.

Tidak adanya pengaruh yang signifikan pada variabel Penggunaan kartu ATM terhadap konsumsi masyarakat di Kota Palembang disebabkan oleh beberapa faktor

diantaranya, fungsi dasar kartu ATM dianggap masyarakat di Kota Palembang hanya berfungsi sebagai alat yang mempermudah transaksi keuangan dan informasi perbankan seperti penarikan tabungan dan pengecekan saldo tetapi tidak dominan digunakan sebagai alat pembayaran, hal ini dikarenakan keterbatasan jenis pembayaran yang bisa digunakan masyarakat dengan menggunakan kartu ATM, selain itu tidak semua tempat menyediakan cara pembayaran dengan menggunakan kartu ATM sehingga keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi barang atau jasa menjadi terbatas ketika tidak tersedia tempat dan jenis pembayaran yang bisa diakses dengan kartu ATM.

Selain itu faktor lainnya adalah jika dilihat berdasarkan sumbernya, kartu ATM bukanlah termasuk sumber pendapatan bagi masyarakat dimana saldo (dana) pada kartu ATM umumnya terbatas pada dana pemilik kartu ATM, sehingga apabila saldo (dana) pada kartu ATM sedikit atau bahkan habis, hal ini tentunya menjadi kendala bagi pemilik kartu ketika akan melakukan konsumsi dengan menggunakan kartu ATM. Mondigliani dalam Mankiw (2006) menyatakan bahwa konsumsi seseorang sangat dipengaruhi oleh kekayaan atau besarnya pendapatan yang diperoleh, ketika jumlah kekayaan dan besarnya pendapatan tetap maka tidak akan mengubah konsumsi seseorang.

Hal ini didukung dari hasil wawancara responden dimana sebagian besar responden menyatakan penggunaan kartu ATM akan menjaga dan membatasi keinginan untuk mengkonsumsi dibandingkan jika memegang uang *cash* ataupun kartu kredit karena keterbatasan dana yang tersedia di kartu ATM dan keterbatasan tempat penggunaan kartu ATM sebagai pembayaran (tidak semua toko/outlet memfasilitasi pembayaran dengan menggunakan kartu ATM).

b. Pengaruh Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Berbentuk Kartu Kredit Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat di Kota Palembang

Berdasarkan hasil Uji t didapat signifikansi kartu kredit sebesar 0,000. Nilai 0,000 ini $< 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,369. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penggunaan kartu kredit terhadap pola konsumsi masyarakat di Kota Palembang. Dimana apabila variabel penggunaan kartu kredit meningkat 1 point maka pola konsumsi masyarakat di kota Palembang juga akan meningkat sebesar 0,369 point dan ini signifikan. Hal ini sejalan dengan hasil uji F dimana didapat hasil bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel penggunaan kartu ATM dan kredit berpengaruh secara signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat di Kota Palembang.

Adanya pengaruh yang signifikan pada variabel kartu kredit secara parsial maupun simultan ini lebih disebabkan oleh kartu kredit telah dianggap sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat meskipun hanya berbentuk pendapatan yang berasal dari pinjaman yang disediakan oleh institusi yang mengeluarkan kartu kredit tersebut. Hal ini berdampak ketika sumber dana yang dimiliki masyarakat terbatas atau bahkan habis, masyarakat pengguna kartu kredit masih dapat melakukan transaksi pembayaran maupun penarikan untuk tujuan konsumsi dengan menggunakan kartu kredit. Sehingga konsumsi pengguna kartu kredit akan meningkat. Hal ini sejalan dengan Friedman yang berpendapat bahwa pendapatan permanen (pendapatan yang diharapkan seseorang untuk bertahan hidup dimasa depan) seperti adanya dana pinjaman yang berasal dari kartu kredit ketika

seseorang membutuhkan uang akan mempengaruhi besarnya jumlah kecenderungan mengkonsumsi rata-rata masyarakat.

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara responden dimana sebagian besar responden yang menggunakan kartu kredit menyatakan intensitas dan besaran pengeluaran ketika menggunakan kartu kredit umumnya lebih besar dibandingkan sebelum menggunakan kartu kredit dan dengan adanya kartu kredit sedikit banyak mempengaruhi keinginan untuk berbelanja terutama barang elektronik (*non food*) meskipun disisi lain keuangan terbatas (tidak memiliki cukup dana).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa kesimpulan diantaranya :

- a. Alat pembayaran menggunakan kartu dengan variabel kartu ATM dan kartu kredit berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat di Kota Palembang secara simultan dengan nilai Sig. uji F sebesar 0,000.
- b. Alat pembayaran menggunakan kartu dengan variabel kartu ATM tidak berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat di kota Palembang secara parsial dengan nilai Sig. sebesar 0,140
- c. Alat pembayaran menggunakan kartu dengan variabel kartu kredit berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat di kota Palembang secara parsial dengan nilai Sig. sebesar 0,000

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2015. *Kajian Ekonomi Triwulan I-IV*. www.bi.go.id diakses 17 Agustus 2016
- Bank Indonesia. 2016. *Metadata Alat Pembayaran Menggunakan Kartu*. www.bi.go.id diakses 17 Agustus 2016
- Departemen Perdagangan RI. 2008. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 : Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015*.
- Dias, J., M.J. Silva., and M.H.A. Dias. 2000. *The demand for Digital Money and Its Impact on the Economy*. *Brazilian Electronic Journal of Economics*, Vol. 2.No.2.
- Guritno Mangkoesoebrto dan Algifari. 2008. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta. STIE YKPN.
- Mankiw. N. Gregory. 2006. *Principles of Macroeconomics. Third Edition*. Thomson South Western.
- Martin, Irial. 2005. *Analisis Dampak Penggunaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri Terhadap Pola Konsumtif Masyarakat di Probolinggo*. *Jurnal Hasil Penelitian Universitas Negeri Malang*.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung
- Soediyono. 2000. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- T. Gilarso. 2003. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Edisi Pertama. IKAPI Yogyakarta
- Tika, Pabundu. *Perspektif Mikro Ekonomi*. PT. Bumi Aksara. Jakarta